

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК: 611.019: 616.711-007.55-053.2

RADJABOV Akhtam Boltaevich
Bukhara State Medical Institute

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM

For citation: Radjabov B. Akhtam. Morphometric characteristics of indicators of physical development of males in postnatal ontogenesis and in chronic alcoholism // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 334-338

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732730>

ANNOTATION

This article is devoted to the regularities of development and growth of the main parameters of physical development of males during postnatal ontogenesis and in chronic alcoholism. The research has shown that the process of development and growth of physical development parameters during postnatal ontogenesis and in chronic alcoholism has uneven character and depends on the age features of the organism in each age period.

Key words: physical development, body weight, body length, chest circumference, chronic alcoholism.

РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич

Д.м.н., доцент

Бухарский государственный медицинский институт

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящается закономерностям развития и роста основных параметров физического развития лиц мужского пола на протяжении постнатального онтогенеза и при хроническом алкоголизме. Исследования показали, что процесс развития и роста показателей физического развития на протяжении постнатального онтогенеза и при хроническом алкоголизме носит неровный характер и зависит от возрастных особенностей организма в каждом возрастном периоде.

Ключевые слова: физическое развитие, вес тела, длина тела, окружность груди, хронический алкоголизм.

РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич

Т.ф.д., доцент

Бухоро давлат тиббиёт институти

ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗ ВА СУРУНКАЛИ АЛКОГОЛИЗМДА ЭРКАКЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола постнатал онтогенез ва сурункали алкоголизмда эркакларнинг жисмоний ривожланиш асосий параметрларининг ривожланиши ва ўсиш қонуниятларини аниқлаш. Текширишлар натижалари шуни кўрсатди-ки постнатал онтогенез ва сурункали алкоголизмда жисмоний ривожланиш кўрсаткичларининг ривожланиши ва ўсиши жараёни нотекис бўлиб, ҳар бир ёш даврида организмнинг ёшга доир хусусиятларига боғлиқ.

Калит сўзлар: жисмоний ривожланиш, тана вазни, тана узунлиги, кўкрак қафаси айланаси, сурункали алкоголизм.

Введение. Физическое развитие организма подчиняется биологическим законам и отражает общие закономерности роста и развития. Подчиняясь биологическим закономерностям, физическое развитие зависит от большого количества факторов и отражает не только наследственную предрасположенность, но и влияние на организм всех химических факторов. Физическое развитие остается одним из важнейших показателей здоровья и возрастных норм совершенствования, поэтому практическое умение правильно оценить его, будет способствовать воспитанию здорового поколения [1,2,6].

Изучение пропорционального развития тела человека на основных возрастных этапах позволит выявить закономерности онтогенеза человека, как биологического вида [3,4,5,7,8].

Целью исследования явилось изучение роста и развития показателей физического развития лиц мужского пола на протяжении постнатального онтогенеза и их изменений при хроническом воздействии алкоголя.

Материалы и методы. Объектом антропометрического исследования явились 654 лиц мужского пола с периода новорожденности до старческого возраста. В том числе проведена морфометрия 154 мужчин зрелого (I-II периоды) и пожилого возраста, страдающих хроническим алкоголизмом.

Была использована рекомендованная схема возрастной периодизации онтогенеза человека, Института физиологии детей и подростков. Она включает 12 возрастных периодов:

- новорожденные – 0–10 дней;
- грудной возраст – 10 дней – 1 год;
- раннее детство – 1–3 года;
- первое детство – 4–7 лет;
- второе детство – 8–12 лет мальчики;
- подростковый возраст – 13–16 лет мальчики;
- юношеский возраст – 17–21 год юноши;
- первый зрелый возраст – 22–35 лет мужчины;
- второй зрелый возраст – 36–60 лет мужчины;
- пожилой возраст – 61–74 года мужчины;
- старческий возраст – 75–90 лет;
- долгожители – свыше 90 лет.

Антропометрические измерения показателей физического развития новорождённых мальчиков проводилось в родильном отделении Бухарского областного перинатального центра. Мальчиков до 16 лет обследовали в многопрофильной частной клинике «Насриддин-Шамс» г. Бухары. Взрослых мужчин старше 16 лет исследовали в Бухарской многопрофильной областной больнице и Областном наркологическом диспансере.

Измерения показателей физического развития проводили согласно методическим

рекомендациям «Морфометрическая характеристика оценки физического развития детей и подростков» (Ташкент, 1998), разработанными Х.Н. Шамирзаевым, С.А.Тен и Ш.И. Тухтаназаровой.

Для измерения длины тела (роста) использовали ростометр стандартного типа. Рост тела детей до двух лет измерялся специально приспособленным ростометром, который состоял из деревянной доски длиной 80 сантиметров и шириной 40 сантиметров. Для определения веса тела, обследуемых взвешивали стандартными весами утром, натощак после опорожнения кишечника и мочевого пузыря, при этом верхняя одежда и обувь были сняты. Массу тела новорожденных и детей до 1 года измеряли на специальных медицинских педиатрических весах. Окружность грудной клетки (груди) измеряли в состоянии покоя с помощью обычной сантиметровой ленты.

Полученные при исследовании данные подвергали статистической обработке на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета Microsoft Office Excel-2016, включая использование встроенных функций статистической обработки и BioStat для Windows (версия 2007).

Результаты исследования и их обсуждение. Антропометрическим исследованием установлено, что у новорождённых мальчиков рост тела колеблется от 46,1 до 53,2 см, в среднем составляет $51,6 \pm 0,43$ см. Весовой показатель тела в этом возрасте находится в пределах 3,5-4,3 кг, в среднем – $4,0 \pm 0,05$ кг. Окружность грудной клетки в покое варьирует от 34,2 до 43,1 см, в среднем составляет $37,8 \pm 0,54$ см.

Исследование показало, что в грудном возрасте длина тела находится в пределах от 68,4 до 75,3 см, в среднем – $72,0 \pm 0,39$ см, темп прироста при этом равен 39,5%. Масса тела в этом возрасте варьирует от 8,4 до 11,1 кг, в среднем составляет $9,6 \pm 0,15$ кг, по сравнению с новорождённым возрастом этот показатель увеличивается в 2,4 раза. Окружность груди в паузе колеблется от 47,1 до 51,4 см, в среднем – $49,5 \pm 0,25$ см, темп прироста при этом равен 31,0%.

Установлено, что у мальчиков периода раннего детства рост тела варьирует от 79,6 до 92,6 см, в среднем составляет $87,8 \pm 0,47$ см, темп роста равен 21,9%. Вес тела у этих мальчиков находится в пределах от 12,4 до 16,3 кг, в среднем – $14,3 \pm 0,14$ кг, темп прироста этого показателя равен 49,0%. Окружность грудной клетки в покое колеблется от 48,6 до 55,8 см, в среднем составляет $51,7 \pm 0,26$ см, при этом темп роста равен 4,4%.

Исследование показало, что в первом периоде детства длина тела находится в пределах от 94,3 до 124,2 см, в среднем – $109,8 \pm 0,78$ см, темп прироста при этом равен 25,1%. Масса тела в этом возрасте варьирует от 13,4 до 31,3 кг, в среднем составляет $21,4 \pm 0,47$ кг, темп прироста при этом равен 49,7%. Окружность груди в паузе колеблется от 50,3 до 61,8 см, в среднем – $56,4 \pm 0,30$ см, темп прироста при этом равен 9,10%.

Установлено, что у мальчиков второго периода детства рост тела варьирует от 120,2 до 158,1 см, в среднем составляет $141,5 \pm 0,95$ см, темп роста равен 28,9%. Вес тела у этих мальчиков находится в пределах от 20,5 до 48,4 кг, в среднем – $33,1 \pm 0,70$ кг, темп прироста этого показателя равен 54,7%. Окружность грудной клетки в покое колеблется от 55,2 до 74,5 см, в среднем составляет $65,9 \pm 0,48$ см, при этом темп роста равен 16,8%.

Исследование показало, что в подростковом возрасте рост тела находится в пределах от 141,2 до 175,0 см, в среднем – $162,3 \pm 0,78$ см, при этом темп прироста равен 14,7%. Весовой показатель тела варьирует от 34,1 до 61,0 кг, в среднем составляет $47,6 \pm 0,62$ кг. Темп прироста этого показателя равен 43,8%. Окружность груди в паузе колеблется от 65,0 до 80,1 см, в среднем – $69,0 \pm 0,35$ см, темп прироста при этом составляет 4,7%.

Установлено, что в юношеском возрасте рост тела варьирует от 154,0 до 180,0 см, в среднем – $176,7 \pm 0,80$ см. Темп прироста этого показателя равен 8,9%. Масса тела в этом возрасте находится в пределах от 45,0 до 80,2 кг, в среднем – $65,6 \pm 1,0$ кг. Темп прироста составляет 37,8%. Окружность грудной клетки в покое колеблется от 67,0 до 93,2 см, в среднем – $76,5 \pm 0,78$ см, темп прироста этого показателя составляет 10,9%.

Исследование показало, что у мужчин первого периода зрелого возраста длина тела

находится в пределах от 156,2 до 184,0 см, в среднем – $179,4 \pm 1,36$ см, темп прироста при этом составляет 1,5%. Весовой показатель тела в этом возрасте колеблется от 48,0 до 84,1 кг, в среднем – $72,3 \pm 1,77$ кг, темп прироста равен 10,2%. Округлость груди в паузе варьирует от 68,4 до 95,0 см, в среднем составляет $80,2 \pm 1,3$ см, темп прироста при этом равен 4,8%.

Установлено, что у мужчин второго периода зрелого возраста рост тела варьирует от 158,0 до 182,4 см, в среднем составляет $179,0 \pm 1,78$ см, темп прироста равен 0,1%. Масса тела колеблется от 50,4 до 86,8 кг, в среднем – $75,8 \pm 1,78$ кг, при этом темп прироста составляет 4,8%. Округлость грудной клетки в покое находится в пределах от 69,9 до 96,0 см, в среднем – $81,7 \pm 1,28$ см, темп прироста равен 1,9%.

Исследование показало, что у пожилых мужчин рост тела колеблется от 152,4 до 178,0 см, в среднем составляет $176,4 \pm 1,25$ см, по сравнению с предыдущим возрастом этот показатель уменьшается на 1,45%. Весовой показатель тела варьирует от 49,0 до 81,3 кг, в среднем – $72,4 \pm 1,58$ кг, этот параметр по сравнению со вторым периодом зрелого возраста уменьшается на 4,49%. Округлость груди в паузе находится в пределах от 66,4 до 92,0 см, в среднем составляет $78,6 \pm 1,25$ см, по сравнению с предыдущим возрастом этот показатель уменьшается на 3,79%.

Установлено, что у мужчин старческого возраста рост тела варьирует от 153,0 до 173,5 см, в среднем составляет $172,0 \pm 1,0$ см, по сравнению с пожилым возрастом этот показатель уменьшается на 2,5%. Масса тела в этом возрасте находится в пределах от 48,2 до 77,0 кг, в среднем – $68,2 \pm 1,4$ кг, по сравнению с предыдущим возрастом этот параметр уменьшается на 5,8%. Округлость грудной клетки колеблется от 62,8 до 88,0 см, в среднем составляет $73,0 \pm 1,23$ см, по сравнению с пожилым возрастом этот показатель уменьшается на 7,1%.

Антропометрическим исследованием установлено, что у мужчин первого периода зрелого возраста, страдающих хроническим алкоголизмом, рост тела колеблется от 153,0 до 180,5 см, в среднем составляет $176,0 \pm 1,35$ см. По сравнению с аналогичной группой контроля этот показатель снижается на 1,9%. Весовой показатель тела в этом возрасте находится в пределах от 46,1 до 80,0 кг, в среднем – $69,2 \pm 1,66$ кг. По сравнению с контролем масса тела уменьшается на 4,3%. Округлость грудной клетки в покое варьирует от 64,0 до 90,7 см, в среднем составляет $77,0 \pm 1,3$ см. При сравнении с аналогичной контрольной группой этот параметр уменьшается на 4,0%.

Исследование показало, что у мужчин второго периода зрелого возраста, страдающих хроническим алкоголизмом, рост тела варьирует от 154,0 до 179,4 см, в среднем составляет $175,1 \pm 1,24$ см. По сравнению с аналогичной группой контроля этот показатель снижается на 2,2%. Вес тела в этом возрасте находится в пределах от 47,0 до 79,4 кг, в среднем – $71,0 \pm 1,59$ кг. По сравнению с контролем масса тела уменьшается на 6,3%. Округлость грудной клетки в покое колеблется от 65,2 до 90,0 см, в среднем составляет $76,4 \pm 0,22$ см. При сравнении с аналогичной контрольной группой этот параметр уменьшается на 6,5%.

Исследованием установлено, что у пожилых мужчин, страдающих хроническим алкоголизмом, рост тела колеблется от 149,7 до 168,0 см, в среднем составляет $167,0 \pm 0,89$ см. По сравнению с аналогичной группой контроля этот показатель снижается на 2,9%. Весовой показатель тела в этом возрасте находится в пределах от 44,0 до 73,2 кг, в среднем – $62,2 \pm 1,4$ кг. По сравнению с контролем масса тела уменьшается на 8,8%. Округлость груди в паузе варьирует от 59,2 до 84,0 см, в среднем составляет $67,0 \pm 1,21$ см. По сравнению с аналогичной контрольной группой этот показатель уменьшается на 8,2%.

Выводы:

У лиц мужского пола наибольший рост параметров физического развития наблюдается в грудном возрасте, у мужчин пожилого и старческого возраста отмечается незначительное их уменьшение. У лиц с хроническим алкоголизмом наблюдается заметное отставание в развитии антропометрических параметров по сравнению с контрольной группой, наиболее это выражено в пожилом возрасте.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Barchukov I.S. Physical culture: textbook for students. institutions of higher education. education / I.S. Barchukov; under the general editorship of N.N. Malikov. – M.: Publishing Center "Academy", 2013. – 528 p. (in Russ).
2. Baronenko A.A. Student's health and physical culture [text]: textbook / V.A. Baronenko, L.A. Rapoport, ed. V.A. Baronenko. – 2nd ed., reprint. – M.: Alpha – M.: INFRA – M, 2010. – 336 p.
3. Bolshakov, A.M. General hygiene: textbook / A.M. Bolshakov. – Moscow: GEOTAR-Media, 2016. – 432 p. (in Russ).
4. Landa, B.H. Methods of comprehensive assessment of physical development and physical fitness [Text]: textbook / B.H. Landa. 3rd ed., ispr. and additional. – M.: Soviet sport, 2006. 208 p. (in Russ).
5. Muler A.B. Physical culture: textbook for universities / A.B. Muller, N.S. Dyadichkina, Yu.A. Bogashchenko, A.Yu. Bliznevsky, S.K. Ryabinina. – Moscow: Yurait Publishing House, 2013. – 424 p. – Series: Bachelor. Basic course. (in Russ).
6. Rajabov A.B. Dynamics of growth of body weight index and anatomical parameters of the prostate of male rats during postnatal ontogenesis // Journal of Biomedicine and practice. - Samarkand, 2022. - Volume 7. - No.2. - pp. 136-141. (in Uzb)
7. Radjabov A.B. Morphometric Characteristics of Organometric Parameters of the Prostate Gland of Children in Postnatal Ontogenesis // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - America, 2021. - Vol.11 (10). - P. 744-746. (in Uzb)
8. Radjabov A.B. Prostate microanatomy of mature rats and its reactive changes in chronic alcoholism // American Journal of Medicine and Medical Sciences- America, 2023. - Vol. 13. - No. 7. - P. 867-871 (in Uzb)

Статья поступила в редакцию 11.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 11.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Раджабов Ахтам Болтаевич - Д.м.н. доцент. Бухарский государственный медицинский институт Radjabov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-2945-8560>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Раджабов А.Б.- идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи, анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Rajabov Akhtam Boltaevich- D.M.Sc. Associate Professor. Bukhara State Medical Institute Radjabov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-2945-8560>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Authors' contribution:

Rajabov A.B.- Ideological concept of the work, writing the text; editing of the article, analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000